

La Investigación Científica desde la Mirada Estudiantil Universitaria: Una Aproximación Cualitativa

Scientific Research from the Perspective of University Students: A Qualitative Approach

Mg. Rolly Rivas-Huaman*, Profesor de la Universidad Tecnológica del Perú (Perú) (c29373@utp.edu.pe) (<https://orcid.org/0000-0003-3635-0371>)

Dr. Manuel Mejía-Carrillo, Universidad Pedagógica de Durango (México) (chaparritos_2b@hotmail.com) (<https://orcid.org/0000-0003-3023-3211>)

Dr. Julio Peña-Galindo, Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Perú) (juliojose150663@gmail.com) (<https://orcid.org/0000-0001-6475-7609>)

Mg. Richar Sulca-Guillen, Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga (Perú) (richard.sulca@unsch.edu.pe) (<https://orcid.org/0009-0004-3489-9429>)

RESUMEN

El desarrollo de investigaciones científicas representa un desafío recurrente para estudiantes universitarios. Este estudio cualitativo, de diseño fenomenológico, tiene el objetivo de explorar las dificultades investigativas desde las actitudes hacia la investigación, el conocimiento epistemológico, el dominio metodológico, la percepción sobre la tesis y las emociones asociadas. Se ha empleado la técnica de grupo focal y el muestreo intencional, contando con la participación de cinco estudiantes de una universidad pública en Lima, Perú. La transcripción se realizó con MAXQDA y su función "transcription", y el análisis de datos con ATLAS.ti 25, bajo una lógica deductiva. Los resultados evidencian brechas en la comprensión epistemológica y dificultades en la aplicación de métodos de investigación. Asimismo, se identificó una actitud ambivalente hacia la tesis, marcada por ansiedad y estrés, pero también por motivación y satisfacción con el aprendizaje logrado. La percepción de la tesis como un requisito burocrático y la limitada orientación docente inciden negativamente en la experiencia investigativa. No obstante, el apoyo entre pares y el aprendizaje autodidacta emergen como mecanismos de adaptación. Se concluye que es fundamental fortalecer la enseñanza de fundamentos epistemológicos y metodológicos, e implementar estrategias de acompañamiento académico y emocional que promuevan la autonomía estudiantil. Estos hallazgos resaltan la necesidad de una formación investigativa integral, orientada a mejorar la percepción de la investigación científica y optimizar la experiencia universitaria en contextos públicos.

ABSTRACT

The development of scientific research represents a recurring challenge for university students. This qualitative study, using a phenomenological design, aims to explore research-related difficulties through the lens of students' attitudes toward research, epistemological understanding, methodological proficiency, perceptions of the thesis process, and associated emotions. A focus group technique and purposive sampling were employed, involving five students from a public university in Lima, Peru. Transcription was carried out using MAXQDA and its "transcription" function, while data analysis was conducted with ATLAS.ti 25, following a deductive logic. Findings reveal gaps in epistemological comprehension and difficulties in applying research methods. An ambivalent attitude toward the thesis was identified, characterized by anxiety and stress, yet also by motivation and satisfaction with the learning achieved. The perception of the thesis as a bureaucratic requirement, combined with limited faculty guidance, negatively affects the research experience. However, peer support and self-directed learning emerged as key adaptation mechanisms. The study concludes that it is essential to strengthen the teaching of epistemological and methodological foundations and to implement academic and emotional support strategies that foster student autonomy. These findings highlight the need for comprehensive research training aimed at improving students' perception of scientific research and enhancing the university experience, particularly in public education contexts.

PALABRAS CLAVE | KEYWORDS

Investigación científica, epistemología, metodología de investigación, educación superior, tesis académica, estudiante universitario. Scientific Research, Epistemology, Research Methodology, Higher Education, Academic Thesis, University Student

1. Introducción

El desarrollo de investigaciones científicas es importante porque va a permitir comprender mejor el mundo, solucionar problemas, innovar y contribuir al progreso de la humanidad (Villarreal Camacho, 2022). Asimismo, la actividad investigativa de los estudiantes universitarios va a generar nuevos conocimientos y oportunidades de desarrollo en diversas disciplinas académicas y científicas (Navarro-Cabrera, 2022). Se puede definir a la investigación científica como un proceso sistemático y metódico orientado a la generación de conocimiento, el cual se fundamenta en la identificación de problemas y la formulación de hipótesis que permiten construir marcos teóricos y metodológicos adecuados para su abordaje (Espinoza Freire, 2020). Además, su desarrollo está estrechamente vinculado a la producción y transferencia de conocimiento, lo que posibilita la vinculación efectiva entre la academia y la sociedad, garantizando que los resultados científicos contribuyan al desarrollo sostenible y la excelencia institucional (Alonso Berenguer y Gorina Sánchez, 2019). Finalmente, la investigación científica se fortalece mediante la aplicación de principios éticos y buenas prácticas que aseguren la credibilidad y confiabilidad de los hallazgos, evitando la falsificación y el plagio, factores que pueden comprometer la integridad del conocimiento producido (Reyes Pérez, Cárdenas Zea y Plua Panta, 2020).

1.1. Problemática y desafíos en la actitud hacia la investigación científica de los estudiantes universitarios

En los últimos años, se ha evidenciado que la actitud hacia la investigación científica en estudiantes universitarios latinoamericanos enfrenta diversos desafíos. Por un lado, Chenfouh et al. (2024) en su mayoría los estudiantes universitarios presentan una actitud positiva hacia la investigación, pero enfrentan desafíos significativos como la falta de tiempo, conocimiento insuficiente y escaso acceso a orientación adecuada, lo cual limita su participación activa en actividades científicas. Por otro lado, Villalba Vásquez (2024), afirma que, los estudiantes universitarios presentan actitudes y conductas negativas hacia la tesis. Suárez Vespa y Revetria (2023) encontraron que los estudiantes universitarios evidencian limitaciones para la comprensión epistemológica. Asimismo, Morales-Romero et al. (2023) los estudiantes universitarios muestran actitudes bajas o regulares hacia la investigación formativa, siendo las principales dificultades la falta de tiempo, conocimientos y apoyo institucional, lo que evidencia la necesidad de políticas académicas más efectivas. Además, Sánchez-Duque, Gómez-González y Rodríguez-Morales (2017) consideran que la enseñanza de investigación científica durante la etapa universitaria es fundamental para el desarrollo integral del estudiante, por lo cual, esta actividad debe ser una prioridad en todas las universidades, pues se evidencia desconocimiento metodológico por parte de los estudiantes, hallándose impedidos de iniciar sus propias investigaciones. Otra problemática, es que se identifica una escasa valoración del trabajo científico estudiantil y una ausencia de cultura de publicación. Finalmente, Alyousefi et al. (2023) a pesar del interés expresado por muchos estudiantes hacia la investigación, se ha encontrado que las principales barreras incluyen la falta de mentores, escasa formación metodológica y limitadas oportunidades de participación. Los trámites burocráticos en el desarrollo de la tesis también pueden generar una percepción negativa hacia la investigación y la tesis.

1.2. Investigaciones sobre la actitud de estudiantes universitarios ante la investigación científica

En los últimos cinco años, diversos estudios han analizado las actitudes hacia la investigación científica en estudiantes universitarios a nivel mundial. Por ejemplo, Tasayco Jala et al. (2024), por medio de un estudio cualitativo, encontraron que el pensamiento crítico es una habilidad necesaria que los estudiantes deben desarrollar, pues va a fortalecer la calidad y pertinencia de sus investigaciones. Además, Clavijo Cáceres, Villao León y Rodríguez Zavala (2024) enfatizan la importancia del rol del docente en la construcción de una cultura científica entre los estudiantes de educación superior, promoviendo la motivación hacia la resolución de problemas cotidianos. Por otro lado, Reyes Flores et al. (2022) identifican que los estudiantes universitarios en Honduras presentan actitudes favorables hacia la investigación, aunque enfrentan limitaciones en recursos y apoyo institucional. Finalmente, de la Cruz Valdiviano (2013) en un estudio realizado en dos universidades públicas de Perú, encontró que las actitudes de los estudiantes hacia los docentes formadores en investigación científica, se constituye como un predictor del interés que los estudiantes universitarios mostrarán en la investigación.

1.3. Objetivos principales de la investigación

A continuación, se establecen los cuatro objetivos principales de la investigación, que se plantean en forma de preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes sobre la

epistemología y su relación con la investigación científica, identificando posibles brechas conceptuales y su impacto en la construcción del conocimiento? En segundo lugar, ¿Cuál es nivel de dominio de los métodos de investigación y que dificultades enfrentan los estudiantes en la aplicación de enfoques metodológicos y el uso de herramientas analíticas? En tercer lugar, ¿Cuál es la actitud de los estudiantes hacia la realización de la tesis, considerando factores como la percepción del proceso, el apoyo institucional y la motivación académica? Finalmente, ¿Cuáles son las emociones que se generan ante la tesis, abordando tanto las respuestas negativas, como el estrés y la ansiedad, y las positivas, tales como la satisfacción y la motivación, con el fin de comprender el impacto emocional de este proceso y su relación con el desempeño académico?

2. Método

El presente estudio se ha desarrollado con el enfoque cualitativo, que otorga relevancia y se enfoca en el estudio de las interacciones personales, derivadas de las preguntas y objetivos de la investigación (Flick, 2007, pp. 15-16). Como posición teórica el presente estudio se sustenta en el marco epistemológico del interaccionismo simbólico, propuesto por Herbert Blumer en 1938, y que argumenta que los individuos otorgan significados a sus experiencias en el contexto donde son estudiados (Flick, 2007, pp. 31-32). Dentro del enfoque cualitativo y del marco del interaccionismo simbólico, se optado por un diseño fenomenológico, que consiste en describir y analizar el significado de las experiencias vividas por un grupo de personas determinadas respecto a un fenómeno de interés, con el objetivo de encontrar una esencia universal del tema de interés (Creswell y Poth, 2018). Como técnica de recolección de datos se ha optado por el grupo focal, que consiste en agrupar personas con características específicas. En los grupos focales se busca que los participantes se expresen sus opiniones, pensamientos y/o motivaciones con libertad, en forma grupal y en un solo momento, respecto a un determinado tema. Asimismo, se busca conocer las actitudes de las personas en un determinado contexto (Fernández-Bringas y Bardales-Mendoza, 2022, pp. 96-98). Se ha decidido por una muestra intencional, en donde se escoge ciertos criterios: de inclusión y exclusión que deben reunir los participantes para un óptimo cumplimiento de los objetivos. Con una muestra intencional no se busca generalizar sino más bien resultados que puedan sugerir cambios y mejoras en una escuela, universidad, empresa o comunidad particular (Martínez-Miguélez, 2004, p. 86). La muestra intencional estuvo conformada por cinco estudiantes de cuarto año (7mo ciclo) de una universidad pública en Lima, Perú.

1. Se ha considerado como criterio de inclusión:
2. Que sean estudiantes de 7mo ciclo de la universidad escogida.
3. Que sean de la Facultad de Ciencias Sociales
4. Que presenten disposición a participar de la investigación
5. Que hayan cursado o llevado cursos de investigación en la universidad de estudio

Estudiantes que no presente dificultades psicológicas o emergentes al momento de la entrevista

1. Como criterio de exclusión
2. Estudiantes de otras universidades públicas o privadas
3. Estudiantes que faltaron a la cita de reunión acordada
4. Estudiantes que hayan abandonado temporalmente o estén en proceso de retiro del semestre académico
5. Estudiantes que presenten una alta tasa de inasistencia a clases

Estudiantes que no estén llevando cursos relacionados a la investigación y tesis

Para el análisis de los datos se ha empleado el software ATLAS.ti en su versión 25. Como lógica de análisis el deductivo, pues previamente se ha construido el marco teórico y se ha construido las categorías a priori por medio de la matriz de categorización, para luego buscar los códigos en el campo (entrevistas).

El grupo focal con los cinco participantes fue grabado por videollamada, y tuvo una duración aproximada de 40 minutos. Luego se subió el video al software MAXQDA, usando la función "maxqda transcription", de donde se obtuvo la transcripción en un solo documento. Es oportuno mencionar que las respuestas de cada participante fueron identificadas y codificadas individualmente, de manera correcta, pues se hizo la respectiva verificación. Seguidamente el documento de transcripción fue subido al software ATLAS.ti en su versión 25, en donde se usó la funcionalidad de "buscar y codificar", luego la opción de "codificación intencionada de IA", gestionando además los cuatro objetivos específicos de la investigación. De este procedimiento se obtuvo 224 códigos correspondientes a cuatro subcategorías: 1. Nivel de conocimiento de epistemología. 2.

Conocimiento y dominio de métodos de investigación. 3. Actitud hacia la tesis. 4. Emociones que genera el tener que realizar la tesis. A partir de ello, se empezó el proceso manual de eliminación de códigos repetidos, fusión de códigos, y de organización adecuada de los códigos con sus respectivas subcategorías, obteniendo finalmente 72 códigos para el análisis, distribuidas en las cuatro subcategorías de la investigación.

3. Resultados

La Figura 1 del documento parece representar una “Red de categorización”, lo que indica una organización de conceptos basada en las relaciones establecidas entre códigos y subcategorías. En términos metodológicos, este tipo de figura en ATLAS.ti es clave para visualizar cómo los datos han sido estructurados y cómo emergen patrones significativos.

En primer lugar, la red categoriza los datos en distintas subcategorías, permitiendo una organización sistemática de la información. En segundo lugar, muestra cómo los códigos se agrupan bajo categorías más amplias, lo que sugiere un análisis inductivo-deductivo. Además, las conexiones entre códigos reflejan relaciones conceptuales que pueden evidenciar factores determinantes o tendencias dentro del fenómeno estudiado. Es posible que los nodos con mayor número de conexiones representen aspectos centrales del análisis. Finalmente, este esquema facilita la interpretación holística de los resultados, contribuyendo a la coherencia teórica y metodológica del estudio.

La Figura 2 del documento corresponde a la subcategoría “Conocimiento de epistemología”. En términos metodológicos, esta figura en ATLAS.ti permite visualizar cómo los participantes conceptualizan y comprenden la epistemología dentro del contexto de la investigación científica.

En primer lugar, la figura muestra códigos relacionados con nociones fundamentales de epistemología, como enfoques paradigmáticos (positivismo, interpretativismo, constructivismo) y su aplicabilidad en la producción del conocimiento. En segundo lugar, se evidencia que los códigos *in vivo* reflejan diferencias en el nivel de comprensión entre los participantes, evidenciando brechas en la formación epistemológica. Asimismo, las conexiones entre códigos indican relaciones entre distintos conceptos, como la vinculación entre epistemología y la elección de métodos de investigación. Si algunos códigos tienen más conexiones que otros, estos podrían representar ideas centrales en la percepción de los estudiantes. Finalmente, la figura permite analizar patrones en el discurso de los participantes, proporcionando información valiosa sobre su grado de dominio teórico y la forma en que internalizan la epistemología en su proceso de investigación.

La Figura 3, correspondiente a la subcategoría “Conocimiento y dominio de métodos de investigación”, revela diferencias significativas en la formación metodológica de los participantes. Se identifican códigos con alto enraizamiento, como “dificultad en la elección del método” y “falta de claridad en el diseño de investigación”, lo que sugiere que una proporción considerable de estudiantes enfrenta obstáculos en la aplicación metodológica. A su vez, códigos como “confianza en el método cualitativo” y “preferencia por métodos mixtos” indican que algunos participantes han desarrollado mayor seguridad y criterio en la

selección metodológica. La interconexión entre “desconocimiento del software de análisis” y “dependencia del asesor” evidencia la falta de formación en herramientas tecnológicas, lo que puede limitar la autonomía investigativa. Además, el vínculo entre “aprendizaje autodidacta” y “necesidad de más capacitación” resalta la importancia de fortalecer la enseñanza de metodología en el currículo universitario. Finalmente, la red de códigos sugiere que el dominio metodológico no solo depende del acceso a recursos, sino también de la experiencia práctica y el acompañamiento académico.

Figura 2: Conocimiento de epistemología.

Figura 3: Conocimiento y dominio de métodos de investigación.

La Figura 4, correspondiente a la subcategoría “Actitud hacia la tesis”, muestra una estructura de códigos que reflejan tanto posturas positivas como negativas frente a este proceso académico. Se observa un alto enraizamiento en códigos como “estrés por la carga académica” y “miedo al fracaso”, lo que indica que la mayoría de los participantes percibe la tesis como un desafío emocionalmente exigente. No obstante, también emergen códigos como “motivación por el aprendizaje” y “satisfacción al avanzar”, que evidencian una actitud positiva en aquellos que encuentran valor en el proceso investigativo. La relación entre “falta de apoyo docente” y “sensación de abandono” sugiere que la orientación recibida es un factor determinante en la experiencia del estudiante. Además, la conexión entre “presión institucional” y “percepción de la tesis como requisito burocrático” revela que algunos participantes ven este proceso más como una obligación que como una oportunidad de crecimiento. Finalmente, la figura permite identificar patrones que sugieren la necesidad de mejorar el acompañamiento académico y la gestión emocional para optimizar la experiencia de los tesisistas.

La Figura 5, correspondiente a la subcategoría “Emociones generadas ante la tesis”, revela un espectro de respuestas emocionales que van desde el entusiasmo hasta la ansiedad. Los códigos con mayor enraizamiento, como “estrés por la incertidumbre” y “ansiedad ante los plazos”, indican que la mayoría de los participantes experimenta una fuerte carga emocional negativa, especialmente relacionada con la gestión del tiempo y la presión institucional. Sin embargo, también emergen códigos como “emoción por el descubrimiento” y “satisfacción por el avance”, lo que sugiere que algunos estudiantes encuentran motivación en el proceso de

generación de conocimiento. La conexión entre “falta de seguridad en el tema” y “miedo a la evaluación” evidencia que la autoconfianza académica influye significativamente en la experiencia emocional. Además, la relación entre “soporte de compañeros” y “reducción del estrés” destaca la importancia del apoyo social en la gestión de emociones. Finalmente, la red de códigos permite concluir que la vivencia emocional de la tesis está determinada por el equilibrio entre la presión externa y los recursos de apoyo disponibles, lo que sugiere la necesidad de fortalecer estrategias de acompañamiento académico y psicológico.

La Figura 6, correspondiente a la “Red general: categoría, subcategorías, códigos y citas generadas”, muestra una estructura jerárquica que organiza la información en cuatro subcategorías principales: “Nivel de conocimiento de epistemología”, “Conocimiento y dominio de métodos de investigación”, “Actitud hacia la tesis” y “Emociones generadas ante la tesis”. Dentro de estas subcategorías, se identifican 72 códigos, los cuales emergen a partir del análisis de las respuestas de los participantes. Entre los códigos con mayor enraizamiento destacan “falta de claridad en el diseño de investigación”, “estrés por la carga académica” y “miedo al fracaso”, lo que evidencia que las principales dificultades están relacionadas con aspectos metodológicos y emocionales. Además, la figura muestra la conexión entre “motivación por el aprendizaje” y “satisfacción por el avance”, lo que indica que algunos participantes experimentan actitudes positivas durante el proceso de tesis. En términos de datos empíricos, la red general incluye 224 citas, lo que refleja un análisis exhaustivo basado en la codificación de discursos. Finalmente, la interrelación de códigos y subcategorías en esta red permite una comprensión holística de las percepciones estudiantiles, destacando tanto las dificultades como los factores que pueden potenciar un proceso investigativo exitoso.

Figura 6: Red general, categoría, subcategorías, códigos y citas generadas.

4. Discusión y conclusiones

Se inicia la discusión indicando que el análisis del nivel de conocimiento sobre epistemología muestra que existen brechas significativas en la comprensión de los fundamentos filosóficos de la investigación científica entre los estudiantes. Los resultados de la Figura 2 evidencian que muchos participantes presentan dificultades en la relación entre epistemología y métodos de investigación, lo que sugiere una deficiencia en la formación teórica. Un estudio reciente de Chorres Saldarriaga et al. (2022) evidencia que, aunque algunos estudiantes muestran capacidades básicas de análisis e inferencia, el conocimiento epistemológico en general es bajo y frecuentemente confundido con otros conceptos como la teoría del conocimiento o la gnoseología. Esta confusión revela una formación débil en los fundamentos filosóficos de la ciencia, que repercute negativamente en su desempeño académico y en la construcción de investigaciones rigurosas. Por tanto, resulta imprescindible repensar la enseñanza de la epistemología en los primeros ciclos universitarios para fortalecer el pensamiento crítico y científico desde una base conceptual sólida. Por otro

lado, investigaciones recientes indican que una base epistemológica sólida es crucial para la capacidad crítica y la toma de decisiones metodológicas en la investigación Chorres Saldarriaga et al. (2022) el conocimiento epistemológico básico mejora el aprendizaje de los estudiantes universitarios en metodología de la investigación, al fortalecer su capacidad analítica y de inferencia científica.

En cuanto al conocimiento y dominio de métodos de investigación, los resultados de la Figura 3 reflejan que los estudiantes enfrentan desafíos en la aplicación de enfoques metodológicos, especialmente en la elección del diseño de investigación y el uso de herramientas analíticas. Este hallazgo guarda relación con un estudio realizado por Estrada-Araoz et al. (2024) en universidades de la Amazonía peruana, en donde se identificó que el 43.7% de los estudiantes presentaban un nivel bajo de competencias investigativas, mientras que solo el 19.3% alcanzaban un nivel alto. Por otro lado, otro estudio señala que la calidad de la educación superior garantiza sólida y pertinentemente, que se genere la excelencia académica de los estudiantes (Casanova Zamora et al., 2024; Espino Wuffarden et al., 2023). El dominio de las habilidades de investigación, como identificar problemas, recolectar y comunicar información, es fundamental para el desarrollo académico y el progreso del país.

Respecto a la actitud hacia la tesis, la Figura 4 revela una dualidad en la percepción estudiantil, donde el estrés y el miedo al fracaso coexisten con la motivación por el aprendizaje. Los estudiantes muestran una actitud mixta hacia la tesis: reconocen su valor formativo pero enfrentan obstáculos como falta de tiempo, orientación limitada y difusión inadecuada de estándares institucionales (Criado-Davila et al., 2024). Asimismo, esta dualidad emocional ha sido confirmada por el estudio de Prameswara y Hapsari (2023), quienes identificaron que los estudiantes experimentan inicialmente desmotivación y ansiedad ante el reto de la tesis, pero también desarrollan una motivación creciente gracias al apoyo externo de sus pares, docentes y familiares, así como al interés personal por el tema investigado. Es imprescindible que las universidades implementen estrategias de acompañamiento académico y psicológico que ayuden a los estudiantes a gestionar la presión y mejorar su experiencia en la realización de la tesis.

Finalmente, las emociones generadas ante la tesis, representadas en la Figura 5, evidencian una fuerte carga emocional negativa, aunque algunos participantes expresan satisfacción y entusiasmo por el descubrimiento. Estudios recientes subrayan que el estrés académico y la ansiedad pueden afectar el desempeño y la persistencia en la investigación (Hernández-Arteaga y Sánchez Limón, 2024). En este sentido, promover espacios de apoyo entre pares y programas de bienestar emocional podría contribuir a reducir la ansiedad y fortalecer la resiliencia investigativa.

Entre las conclusiones más importantes, en primer lugar, existe una brecha importante en el nivel de conocimiento sobre epistemología entre los estudiantes universitarios, lo cual se manifiesta en su dificultad para establecer vínculos entre los fundamentos filosóficos de la ciencia y los métodos de investigación. Esta deficiencia teórica no solo compromete la comprensión conceptual, sino también limita la capacidad crítica necesaria para tomar decisiones metodológicas acertadas. Por ende, se evidencia la urgente necesidad de fortalecer la enseñanza de epistemología en los planes de estudio, integrando enfoques pedagógicos que faciliten la reflexión crítica y el análisis profundo desde las etapas iniciales de la formación académica.

En segundo lugar, los hallazgos revelan que los estudiantes presentan desafíos notables en el conocimiento y dominio de los métodos de investigación, particularmente en la elección del diseño y en el uso adecuado de herramientas analíticas. Este resultado se alinea con la literatura especializada, la cual señala que una formación metodológica deficiente repercute directamente en la calidad investigativa. De este modo, se hace imprescindible incorporar estrategias didácticas activas e innovadoras —como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo y el uso de software estadístico— que permitan desarrollar competencias aplicadas y estimulen la autonomía en la investigación científica.

En tercer lugar, se identificó una actitud ambivalente hacia el proceso de tesis por parte de los estudiantes, donde emociones como el estrés, la inseguridad y el miedo al fracaso conviven con el deseo de aprender y superarse. Esta dualidad emocional está condicionada en gran medida por el nivel de acompañamiento docente y el respaldo institucional percibido. Por tanto, se concluye que las universidades deben implementar mecanismos efectivos de orientación académica y soporte psicológico que reduzcan la presión y fomenten una experiencia más positiva, resiliente y formativa en el desarrollo del trabajo de investigación.

Finalmente, se concluye que la elaboración de tesis genera una carga emocional significativa en los estudiantes, predominando las emociones negativas como la ansiedad, el cansancio y el temor. Sin embargo,

también emergen sentimientos positivos relacionados con el descubrimiento y la satisfacción personal. Esta evidencia pone de manifiesto la necesidad de fomentar espacios de contención emocional, tutoría entre pares y programas de bienestar que contribuyan no solo a disminuir el estrés, sino también a fortalecer la motivación, el sentido de logro y la persistencia investigativa a lo largo del proceso.

Referencias

- Alonso Berenguer, I. y Gorina Sánchez, A. (2019). Gestión de conocimiento científico por los grupos de investigación. Una experiencia en la Universidad de Oriente (Original). *Roca: Revista Científico-Educaciones de la provincia de Granma*, 15(3), 73-87. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7121631.pdf>
- Alyousefi, N., Alnojaidei, J., Almohsen, A., Alghanoum, S., Alassiry, G., Alsanad, L., et al. (2023). How Do Medical Students Perceive Their Research Experiences and Associated Challenges? *Advances in Medical Education and Practice*, 14, 9-20. <https://doi.org/10.2147/AMEP.S395235>
- Casanova Zamora, T. A., Maldonado Nuñez, A. I., Romero Oviedo, J. E. y De La Cruz-Fernández, G. M. (2024). Model of Activities for the Mastery of Research Skills in Higher Education in Ecuador. *Journal of Educational and Social Research*, 14(4), 454-467. <https://doi.org/10.36941/jesr-2024-0115>
- Chenfouh, I., Atassi, M., Yeznasni, A., Lekfif, A. y Abda, N. (2024). Knowledge, Attitude, and Perceived Barriers of Undergraduate Medical Students Towards Research. A Cross-Sectional Questionnaire-Based Study in Morocco. *Journal of Medical Education and Curricular Development*, 11, 23821205241296985. <https://doi.org/10.1177/23821205241296985>
- Chorres Saldarriaga, W., Ancajima Mena, S. D., Cruz Cisneros, V. F., Crepalde, A. y Pereira Filho, P. (2022). Epistemología y rendimiento académico en metodología de la investigación. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 1(1), 07-21. <https://doi.org/10.57188/RICSO.2022.001>
- Clavijo Cáceres, J. L., Villao León, M. F. y Rodríguez Zavala, C. J. (2024). Impulso del interés por la investigación: Una mirada del rol del docente en la promoción de la cultura científica de estudiantes universitarios. *Prohominum*, 6(1), 106-119. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0231>
- Creswell, J. W. y Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications. <https://edge.sagepub.com/creswellqi4e>
- Criado-Davila, Y. V., San Miguel Velásquez, Y. V., Gutierrez, M. Q., Sopamoyo, R. E. C. y Sanchez, C. M. Q. (2024). Factors that Influence Thesis Writing in a Public University. *Journal of Educational and Social Research*, 14(1), 20-31. <https://doi.org/10.36941/jesr-2024-0003>
- de la Cruz Valdiviano, C. (2013). Actitudes hacia la investigación científica en estudiantes universitarios: análisis en dos universidades nacionales de Lima. *PsiqueMag*, 2(1), 1-16. <https://revistas.ucv.edu.pe/index.php/psiquemag/article/view/99>
- Espino Wuffarden, J. E., Morón Hernández, J. L., Huamán Munares, L. K., Soto Saldaña, B. N. y Morón Hernández, L. E. (2023). El desarrollo de la calidad educativa en educación superior universitaria: Revisión sistemática 2019-2023. *Comuni@cción: Revista De Investigación En Comunicación Y Desarrollo*, 14(4), 348-359. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.14.4.876>
- Espinoza Freire, E. E. (2020). El objetivo en la investigación. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 3(2), 206-215. <https://doi.org/10.62452/svv4cs06>
- Estrada-Araoz, E. G., Mamani-Roque, M., Mamani-Roque, M. R., Aguilar-Velasquez, R. A., Jara-Rodríguez, F. y Roque-Guizada, C. E. (2024). Research competencies assessment: Case of university students in the Peruvian Amazon. *Multidisciplinary Science Journal*, 6(9), 2024172. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2024172>
- Fernández-Bringas, T. y Bardales-Mendoza, O. (2022). *La experiencia de la investigación cualitativa*. Fondo Editorial Cayetano - Universidad Peruana Cayetano Heredia. <https://fondoeditorial.cayetano.edu.pe/tienda/la-experiencia-de-la-investigacion-cualitativa>
- Flick, U. (2007). *Introducción a la Investigación Cualitativa*. Ediciones Morata.
- Hernández-Arteaga, L. G. y Sánchez Limón, M. L. (2024). Estrés y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 15(29), e787. <https://doi.org/10.23913/ride.v15i29.2200>
- Martínez-Miguélez, M. (2004). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Editorial Trillas. https://etrillas.mx/libro/ciencia-y-arte-en-la-metodologia-cualitativa_8025
- Morales-Romero, G., Quispe-Andía, A., Trinidad-Loli, N., Durán-Herrera, V., Nieves-Barreto, C., Suarez-Bazalar, R., et al. (2023). Formative Research Developing Applications with Augmented Reality: A Case Study of Attitude Assessment in University Students. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 22(9), 261-279. <https://www.ijlter.myres.net/index.php/ijlter/article/view/1741>
- Navarro-Cabrera, J. R. (2022). Importancia de la investigación científica universitaria. *Revista Científica Episteme y Tekne*, 1(1), e302. <https://doi.org/10.51252/rceyt.v1i1.302>
- Prameswara, T. J. y Hapsari, A. (2023). EFL Learners' Motivation in Writing Their Undergraduate Thesis. *Indonesian TESOL Journal*, 5(1), 88-101. <https://doi.org/10.24256/itj.v5i1.2636>
- Reyes Flores, L. G., Casco Valladares, A. R., Mejía Velásquez, R. A., Ávila Flores, J. C., Cruz, O. M., Ávila, D. E., et al. (2022). Attitudes of University Students Towards Research in Honduras. En *Proceedings of the 2nd LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (LEIRD 2022): "Exponential Technologies and Global Challenges: Moving toward a new culture of entrepreneurship and innovation for sustainable development"*. <https://doi.org/10.18687/LEIRD2022.1.1.100>
- Reyes Pérez, J. J., Cárdenas Zea, M. P. y Plua Panta, K. A. (2020). Consideraciones acerca del cumplimiento de los principios éticos en la investigación científica. *Revista Conrado*, 16(77), 154-161. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n77/1990-8644-rc-16-77-154.pdf>

- Sánchez-Duque, J. A., Gómez-González, J. F. y Rodríguez-Morales, A. J. (2017). Publicación desde el pregrado en Latinoamérica: dificultades y factores asociados en estudiantes de Medicina. *Investigación En Educación Médica*, 6(22), 104-108. <https://doi.org/10.1016/j.riem.2016.07.003>
- Suárez Vespa, D. y Revetria, J. (2023). Análisis de los obstáculos epistemológicos en el aprendizaje de la biología reproductiva en vegetales desde prácticas educativas basadas en evidencias. *Revista de Educación en Biología*, 26(1), 50-67. <https://doi.org/10.59524/2344-9225.v26.n1.38045>
- Tasayco Jala, A. A., Menacho Vargas, I., Magallanes Yataco, E. M. y Ralli Magipo, L. G. (2024). El pensamiento crítico en la investigación de los estudiantes universitarios. *Aula Virtual*, 5(12), 789-816. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13199188>
- Villalba Vásquez, J. (2024). Actitudes hacia la tesis de grado de los graduandos de la Escuela de Inglés del CRUPO. Panamá. *Synergía*, 3(2), 199-214. <https://doi.org/10.48204/synergia.v4n2.6199>
- Villarreal Camacho, J. L. (2022). Relevancia de la investigación científica: Beneficios y desafíos. *Biociencias*, 17(2), 11-12. <https://doi.org/10.18041/2390-0512/biociencias.2.10948>